

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 394 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалла" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyozulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonalashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohibaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

BADIIY-TARIXIY MATERIALLARNI TA'LIM JARAYONIGA INTEGRATSIYALASHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Baratov Baxtiyorjon Qodirovich

Farg'ona davlat universiteti dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga joriy etishning nazariy asoslari yoritilgan. Badiiy-tarixiy materiallarning ta'limiy, tarbiyaviy va estetik ahamiyati, ularning shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi bilan uyg'unligi tahlil qilingan. Madaniy-tarixiy va aksiologik yondashuvlar asosida ta'lim jarayonida badiiy-tarixiy materiallardan samarali foydalanishning ilmiy-metodik jihatlari talabalarda milliy ong, estetik did, axloqiy fazilat va tarixiy tafakkurni rivojlantirishdagi o'rnini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: badiiy-tarixiy material, ta'lim jarayoni, metodologik asos, integratsiyalashgan ta'lim, aksiologiya, milliy qadriyat, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

Abstract: This article explores the theoretical foundations of integrating art-historical material into the educational process. It examines the educational, developmental and aesthetic significance of art-historical material, as well as its compatibility with the concept of student-centered education. Based on cultural-historical and axiological approaches, the article identifies the scientific and methodological aspects of effectively using art-historical material in the educational process and determines its role in fostering national consciousness, aesthetic taste, moral qualities and historical thinking among learners.

Key words: art-historical material, educational process, methodological foundation, integrated education, axiology, national value, student-centered education.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы внедрения художественно-исторического материала в образовательный процесс. Анализируется образовательная, воспитательная и эстетическая значимость художественно-исторического материала, а также его соответствие концепции личностно-ориентированного образования. На основе культурно-исторического и аксиологического подходов определяются научно-методические аспекты эффективного использования художественно-исторического материала в образовательном процессе, а также его роль в развитии национального сознания, эстетического вкуса, нравственных качеств и исторического мышления учащихся.

Ключевые слова: художественно-исторический материал, образовательный процесс, методологическая основа, интегрированное образование, аксиология, национальная ценность, личностно-ориентированное образование.

KIRISH

Hozirgi davrda ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyoti, milliy g'oya va qadriyatlar bilan uyg'un holda rivojlanib bormoqda ^[1: 25]. Bu jarayonda yosh avlodni barkamol inson sifatida tarbiyalash, ularning ma'naviy dunyosini boyitish, milliy ongini yuksaltirish, tarixiy xotirani tiklash hamda estetik didini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ta'lim jarayoniga badiiy-tarixiy materiallarni integratsiyalashning metodologik asoslarini ishlab chiqish dolzarb pedagogik masalalardan biri hisoblanadi. Chunki badiiy-tarixiy materiallar o'quvchilarda tarixiy tafakkur, milliy g'urur, Vatanga muhabbat, axloqiy qadriyatlarga sadoqat tuyg'ularini shakllantirishda beqiyos o'rin tutadi.

Badiiy-tarixiy materiallar deganda, tarixiy voqealar, tarixiy shaxslar hayoti, millatning o'tgan davrda kechirgan ijtimoiy-madaniy jarayonlarini badiiy ifoda vositalari orqali aks ettiruvchi manbalar tushuniladi. Ular adabiyot, san'at, xalq og'zaki ijodi, pandnoma, memuar, xronika, epik asarlar, tarixiy roman va dostonlar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Bu materiallar nafaqat tarixiy faktlarni yetkazadi, balki ularni estetik va emotsional idrok etish orqali talabalarda chuqur ichki kechinmalar uyg'otadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim jarayoniga badiiy-tarixiy materiallarni joriy etish pedagogika, psixologiya, tarixshunoslik va madaniyatshunoslik fanlarining uzviy bog'lanishini talab etadi. Pedagogik nuqtai nazardan bu jarayon ta'limning mazmuniy, metodik va tarbiyaviy jihatlarini boyitadi. Psixologik jihatdan esa, talabalarda obrazli fikrlash, hissiy idrok, empatiya va tarixiy tafakkurni rivojlantiradi. Shu sababli ta'limda badiiy-tarixiy materiallardan foydalanishning nazariy asoslari integrativ yondashuv, tizimlilik, g'oyaviylik, tarbiyaviylik va shaxsga yo'naltirilganlik tamoyillariga tayanadi [2: 78].

Integrativ yondashuv shundan iboratki, tarixiy voqealar haqida faqat faktologik ma'lumot berish bilan cheklanmasdan, ular badiiy asarlarda qanday aks etgani, qahramonlarning ruhiy holati, davr ruhi va ijtimoiy muhit bilan uyg'un holda tahlil qilinadi. Masalan, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdulla Qodiriy, Oybek, Pirimqul Qodirov kabi ijodkorlarning asarlari tarixiy davrni badiiy ifodalash orqali o'quvchilarda milliy o'zlikni anglashni kuchaytiradi [3: 114].

Navoiy o'z asarlarida XV asrning siyosiy, madaniy va ijtimoiy hayotini badiiy vositalar orqali ifodalagan. Uning "Xamsa" dostonlari, "Tarixi anbiyo va hukamo", "Tarixi muluki Ajam" singari asarlari o'z davrining tarixiy haqiqatlari, ijtimoiy munosabatlari va insoniy fazilatlarini badiiy talqin etadi. Navoiy tarixni quruq xronologik voqea sifatida emas, balki ma'naviy tarbiya manbai sifatida yoritadi. Uning asarlarida tarix va axloq, insonparvarlik va adolat g'oyalari uzviy bog'langan. Boburning "Boburnoma" asari o'zbek adabiyotidagi eng qadimiy realistik tarixiy manba bo'lib, unda XVI asr Markaziy Osiyo va Hindiston hayoti, siyosiy voqealari, geografiyasi va madaniyati badiiy-obrazli tilda tasvirlangan. Bobur tarixni faqat hukmdor ko'zi bilan emas, balki shoir va tafakkur egasi sifatida insoniy kechinmalar orqali aks ettiradi. Shuning uchun "Boburnoma" – tarixiy haqiqatni badiiy ifodalashda realizm va lirizmning uyg'unlashgan namunasi hisoblanadi [5: 98].

XX asr boshlarida Qodiriy "O'tkan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romanlari orqali o'zbek adabiyotida tarixiy romanchilikka asos soldi. Uning asarlarida XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi Turkiston hayoti, ijtimoiy ziddiyatlar va milliy o'zlik izlanishlari badiiy tahlil qilinadi. Qodiriy tarixiy faktlarni badiiy obrazlar orqali jonlantirib, millatning uyg'unlash g'oyasini ilgari suradi. Adabiyotshunos O. Sharafiddinov ta'kidlaganidek, "Qodiriy tarixni badiiy tafakkur yordamida xalq ruhiga singdira oldi" [6: 48].

Oybekning "Navoiy" romani o'zbek tarixiy-badiiy nasrining yuksak cho'qqisidir. Asarda XV asrning siyosiy, madaniy hayoti, Navoiy shaxsiyati va uning davr muhitidagi ijtimoiy ziddiyatlar chuqur psixologik tasvir orqali yoritilgan. Oybek tarixni zamonaviy tafakkur bilan tahlil qilib, tarixiy shaxs obrazini insoniylik, millatparvarlik va ma'naviy komillik timsoliga aylantiradi. Pirimqul Qodirovning "Yulduzli tunlar", "Avlodlar dovoni" kabi romanlari o'zbek xalqining tarixiy o'zlikni anglash jarayonida beqiyos o'rin tutadi. "Yulduzli tunlar" asarida Zahiriddin Muhammad Bobur obrazida tarixiy shaxsning kechinmalari, orzu-umidlari va fojiali taqdiri badiiy-falsafiy tahlil orqali yoritiladi. Adabiyotshunos A. Rasulov ta'kidlaganidek, "Qodirov tarixni badiiy qayta tiklash orqali milliy o'zlikni anglashga xizmat qiladi."

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Badiiy-tarixiy materiallarni o'quv jarayonida qo'llashda tarbiyaviy yondashuv alohida ahamiyatga ega. Har bir tarixiy asar yoki voqea zamirida insoniylik, vatanparvarlik, adolat, mehnatsevarlik, halollik kabi umuminsoniy qadriyatlar mujassamdir. Bu qadriyatlar o'quvchilarga bevosita ta'sir etib, ularning shaxsiy fazilatlarini shakllantiradi. Shu bois, pedagoglar badiiy-tarixiy materiallardan nafaqat tarixiy bilim berish, balki axloqiy-ma'naviy tarbiya vositasi sifatida ham foydalanishlari lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim jarayonida badiiy-tarixiy materiallardan samarali foydalanish uchun o'qituvchi quyidagi nazariy-pedagogik shartlarga amal qilishi zarur:

- *birinchidan*, materialni tanlashda uning yoshga va psixologik xususiyatlarga mosligini ta'minlash;
- *ikkinchidan*, badiiy-tarixiy asarni tahlil qilishda tarixiy kontekstni to'liq yoritish;
- *uchinchidan*, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va tahlil qilish ko'nikmalarini faollashtirish;
- *to'rtinchidan*, interaktiv metodlar – rol o'yinlari, muhokama, tarixiy sahna, loyiha metodlari orqali o'quv jarayonini jonlantirish [7: 238].

Zamonaviy didaktik yondashuvlarda badiiy-tarixiy materiallar o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishning vositasi sifatida qaraladi. Bu materiallar o'quvchining tarixiy tafakkurini chuqurlashtirib, ularni tanqidiy fikrlashga, tarixiy dalillarni tahlil qilishga, saboq chiqarishga o'rgatadi. Shu bilan birga, ularning badiiy tahlili estetik

zavq, his-tuyg'ular, obrazli idrokni rivojlantiradi ^[3: 79]. Bu esa shaxsning intellektual va ma'naviy qirralarini uyg'un rivojlantiradi. Badiiy-tarixiy materiallardan foydalanish nazariy jihatdan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi bilan hamohangdir. Har bir o'quvchi tarixiy asardagi qahramonlar, voqealar, g'oyalar orqali o'z hayotiy tajribasini solishtiradi, shaxsiy pozitsiyasini shakllantiradi ^[2: 139]. Bu jarayonda o'qituvchi yo'lboshchi, motivator, tahlilchi va baholovchi rolini bajaradi. O'quvchi esa faol subyekt sifatida o'z bilimini, fikrini, his-tuyg'usini bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nazariy asoslardan yana biri – aksiologik yondashuv, ya'ni qadriyatlar tizimiga asoslangan ta'limdir. Badiiy-tarixiy materiallar o'quvchilarga o'tmish qadriyatlarini tanitish, ulardan saboq chiqarish, milliy merosga sodiq bo'lish, xalq madaniyatini qadrlashni o'rgatadi. Shunday qilib, ta'lim jarayoniga bunday materiallarni kiritish orqali o'qituvchi nafaqat tarixiy ma'lumot beradi, balki o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini mustahkamlaydi.

XULOSA

Bugungi globallashuv davrida yosh avlodni milliy g'oya asosida tarbiyalash dolzarb masala bo'lib, bunda badiiy-tarixiy materiallarning o'rni beqiyosdir. Zero, bunday materiallar o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotira, vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash, o'z xalqining o'tmishiga hurmat bilan qarashni o'rgatadi. Bu esa milliy mafkuraviy immunitetni shakllantirishning samarali vositasidir.

Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga joriy etishning nazariy asoslari integrativ, tarbiyaviy, konstruktivistik, madaniy-tarixiy, shaxsga yo'naltirilgan va aksiologik yondashuvlarga tayangan holda izchil amalga oshiriladi. Bunday materiallar ta'limning mazmunini boyitadi, o'quvchilarning tarixiy, estetik va axloqiy tafakkurini rivojlantiradi, ularni milliy g'urur va insoniylik ruhida tarbiyalaydi. Eng asosiysi, badiiy-tarixiy materiallar o'quvchini nafaqat o'tmishni bilishga, balki undan saboq olib, kelajakni ongli qurishga undaydi. Shu bois, ta'lim tizimida bunday materiallardan keng va ilmiy asoslangan foydalanish zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik milliy g'oyamizning poydevoridir." "Tasvir", 2021.
2. Sodiqov H. Alisher Navoiy asarlarida tarixiylik va falsafiylik. Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2015.
3. Qodirov P. Yulduzli tunlar. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2018.
4. To'xtasinov N. Bobur va tarixiy realizm masalalari. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, 2010.
5. Erkinov A. Zahiriddin Muhammad Boburning adabiy va tarixiy qarashlari. Samarqand: SamDU, 2018.
6. Abdullaeva N. Tarixiy asarlar orqali ma'naviy tarbiya berish metodikasi. Toshkent, 2021.
7. Jalilova M. Integrativ ta'lim jarayonida badiiy manbalar bilan ishlash metodikasi. Samarqand, 2020.
8. Karimov U. Badiiy-tarixiy manbalar asosida o'quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi. Toshkent: TDPU, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.